

同声传译课的训练方法与技巧

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14165555>

董富华 马翠玲

塔什干国立世界语言大学

塔什干国立经济大学

作者联系电话:+998991889655/+998903288669

Аннотация. современном мире глобальной экономической интеграции и синхронный перевод приобретают особое значение. В данной статье объясняются навыки синхронного перевода, качества и требования, которыми должны обладать синхронные переводчики. Она также подчеркивает, на каких аспектах следует сосредоточить внимание при обучении преподаванию синхронного перевода, чтобы улучшить эффективность преподавания в классе.

Ключевые слова: синхронный перевод, эффективность, экономическая интеграция.

摘要: 在全球经济一体化的今天，翻译及同声传译显得尤为重要，文章阐述了同声传译技巧，同声传译员应具备的素养及要求，同时还强调了在同声传译教学中，应从哪些方面对学生重点培养和训练，以提高课堂教学效果。

关键词: 同声传译 方法 技巧 培养 训练

在天下一家理念逐步加深与扩大、全球经济一体化发展趋势加快的今天，对翻译及同声传译的要求也日益增加，因此，各大高校都纷纷开设了翻译及同声传译课，授课教师也在绞尽脑汁研究如何提高此课程的课堂教学效率，培养出更多合格且优秀的翻译及同声传译人才，以满足社会需求。下面我们就来和大家一起探讨一下，翻译及同声传译课的训练方法、技巧、素养要求及培养和训练应注意的一些问题。

一、同声传译的概述

口译按工作方式分为连续传译（又叫交替传译逐步传译）与同声传译（又叫同步传译、即时传译）。同声传译因为与发言人同步进行翻译，无须占用会议时间而受到了会议组织者的欢迎，二次世界大战之后，流行于许多国际组织。所谓同声传译指的是用一种语言「洋人语」把另外一种语言（原语）所表达的思想内容，以与原语发言人几乎相同的速度，用口头形式准确表达出来的一种

翻译方式。近年，世界很多地方称这种翻译为“会议传译”。在大多数情况下，同声传译是通过会议设备来完成的。译员坐在特制的口译箱里，通过耳机接听发言人的讲话内容，随即通过麦克风把原语发言人的讲话内容用译入语传达给大会的听众，听众则利用耳机选择所需要的语言频道，接受翻译服务。

与交替传译相比，同声与译具有以下优点：（1）在同声传译中，发言与翻译同时进行，不占用会议时间；（2）同声传译可以利用电子设备，在同一时间内对多种语言同时进行翻译。（3）在大型国际会议中，译员有时可以事先得到发言稿件，早做准备，以事翻译的发言率。因此，现在国际上的会议，百分之九十都是采用同声传译的方式进行。

同声传译又可分为以下几种情况：（1）常规同传：在翻译中，译员没有稿件，靠耳听、心想、口译来在同一时间内完成同声传译工作。（2）视译：译员拿到讲话人的书面讲话稿，一边听讲话人的讲话、一边看稿、一边口译。（3）耳语传译：不需要使用同传设备。译员一边听讲话人的发言，一边在与会代表耳边进行传译。

二、同声传译的工作程序

同声传译是一项复杂而高效的工作。以下是同声传译的一般工作程序：

1. 准备阶段：

（1）熟悉主题：在会议或活动前，同声传译员会尽可能了解演讲或讨论的主题，以便熟悉相关背景知识和术语。

（2）收集资料：获取与会议相关的文件、幻灯片或其他相关资料，以便提前了解演讲内容。

2. 设备设置：

同声传译设备：确保同声传译设备（包括耳机、收音机和传输设备等）正常工作，并在需要时与技术人员进行配合和测试。

3. 同声传译过程：

监听与理解：同声传译员通过耳机收听演讲者的讲话，并努力理解其意思和表达方式。

同声传译：同时进行口译，将演讲者的内容转换成目标语言，并以口头形式传递给听众。

笔记和记忆：同声传译员可能会在过程中做一些简要的笔记，以帮助记忆重要信息和术语。

4. 工作注意事项：

保持流畅：同声传译员需要尽可能地保持流畅和准确，以确保信息的连贯性和准确性。

注意时间延迟：同声传译存在一定的时间延迟，因此传译员需要注意控制口译的速度，以避免与演讲者产生冲突。

中途交替：对于较长时间的演讲，同声传译员可能会与另一名传译员交替工作，以保持精力集中和口译质量。

5. 后期处理：

总结报告：在活动结束后，同声传译员可能需要撰写一份总结报告，记录会议的要点、重要讨论和决定等。

三、同传译员素养要求

同声传译员在工作中需要具备一定的素养和专业能力，以下是同声传译员的素养要求：

1、语言能力：

高超的语言技巧：精通源语言和目标语言，包括词汇量广泛、语法准确、流利表达和口语表达能力强。**跨文化敏感性：**理解不同文化之间的差异，避免文化误解和歧视，并能够适应和应对不同文化背景的演讲者和听众。

2、专业知识与准备：**广泛的知识储备：**了解各个领域的专业知识，包括经济、法律、医学等，以便能够准确理解和传达相关内容。**事前准备：**在会议或活动前进行充分的准备，了解演讲主题、相关术语和背景信息，以提高口译质量和准确性。

3、职业道德和专业态度：**保密和机密性：**遵守保密协议，确保对会议或活动中涉及的敏感信息保密。**中立和客观：**保持中立、客观和专业的立场，不做个人评论或加入个人观点。**诚信和专业态度：**遵守职业道德规范，尊重职业道德准则，保持专业形象和良好的工作态度。

4、快速反应和应变能力：**高速口译能力：**具备快速听取、理解和转述的能力，能够在短时间内完成准确的口译。**压力管理：**在高压和紧张的工作环境下保持冷静和专注，有效管理时间和资源。

5、学习和发展：**持续学习，**保持对语言和专业知识的学习和进修，跟踪行业发展和新技术的变化。**提高技术能力：**熟练掌握同声传译设备和技术，包括传输设备、软件和录音设备等。

综上所述，同声传译员需要具备出色的语言能力、专业知识、职业道德和应变能力。这些素养要求是通过系统的培训、实践和经验积累来提高的，同时也需要不断学习和发展，以适应不断变化的工作需求和行业标准。

四、同声传译在教学中，应重视与加强学生以下方面的培养与训练

1. 语言能力的储备与训练：

一个好的同声译员应精通源语言和目标语言，因此，要不断加强和扩大源语言和目标语的阅读量和词汇量。提高学生听、说、读、写能力的培养与训练。训练学生从词汇、句型过度到段落的翻译及翻译的准确性。让学生在拥有广泛的词汇量的前提下，能够正确运用语法规则，以确保准确的语言转换和口译表达。并逐步提高准确理解和翻译各种复杂语言内容的句型与片段。

2. 专业知识方面的词汇量储备和翻译前的准备训练：

要给学生提供一些同声翻译领域方面的普遍知识：让学生对不同领域的知识有一定的了解，特别是与会议或活动相关的领域，以便更好地理解 and 传达相关内容。

在课堂上要加强对学生在翻译前的认真和充分准备能力的培养。在会议或活动前，怎样进行充分准备？怎样抓住重点？等等，包括研究相关材料、了解演讲主题和背景信息，以提高口译质量和准确性。

3. 职业道德和专业态度的培养

一个合格称职的同声译员最基本的职业道德应具有保密和机密性。遵守保密协议，确保对会议或活动中涉及的敏感信息保密。

翻译中的专业素养页尤为重要。在翻译中遇到某些中立和客观性问题，我们要保持中立、客观和专业的立场，不做个人评论或加入个人观点。遵守职业道德准则，要守时、以诚信为本、尊重职业规范和保持良好的工作态度。

4. 训练和培养学生 快速反应和应变能力

要提高快速口译能力，首先要具备快速听取、理解和转述的能力，能够在短时间内完成准确的口译。在高压和紧张的工作环境下保持冷静和专注，有效管理好时间和资源，快速准确地进行地翻译出目标语。

5. 要多加强学生跨文化敏感性培养

语言是文化的载体，在翻译中文化差异非常重要。理解不同文化之间的差异，了解不同文化之间的异同很有必要的。在教学中教师应注重学生这方面的培养，避免文化误解和歧视，使学生能够适应和应对不同文化背景的演讲者和听众。

这些素养要求是通过系统的培训、实践和经验积累来提高的。同声传译译员应不断努力提升自己的专业素养，不断学习和发展，以提供高质量的口译服务。

五、同声传译专业技能

同声传译作为一项重要的语言技能，为学生提供了广阔的职业发展机会。在大学教育中，我们应该采用一种综合的方法来培养学生的同声传译能力，不仅注重专业知识的学习，还注重语言表达和跨文化交际的能力。

1、建立坚实的语言基础

同声传译的首要要求是对语言的流利掌握。在大学教学中，我们应该注重学生的语言学习，包括词汇积累、语法运用和口语表达。通过大量的听说训练和模拟演练，学生可以提高他们的听力理解和口译速度。

2、专业知识的学习

同声传译往往涉及到各个领域的专业知识，因此学生需要在大学课程中学习相关的学科知识。例如，经济学、法律学、医学等领域的背景知识将有助于学生更好地理解并准确传达相关内容。同时，学生还应了解不同领域的专业术语和常用表达方式。

3、实践和模拟演练

同声传译是一项需要实践的技能。在大学教学中，我们应该提供充分的实践机会，例如模拟联合国会议、商务会议等。通过模拟演练，学生可以锻炼他们的同声传译技巧，包括听力、记忆、口译和跟读等方面。

4、培养跨文化交际能力

六、提高学生同声传译的技巧与方法

做老师的我们如何提高学生的语言技巧和口语表达能力呢？

同声传译的学生可以以下方法来提高语言技巧和口语表达能力：

1. 多听多读：

多听各种语言资源，如新闻广播、纪录片、TED 演讲等，以提高听力理解能力和语感。

多读相关领域的文章、书籍和期刊，扩充词汇量和专业知识。

2. 口语练习：

参加口语俱乐部或语言交流活动，与其他人进行口语交流，提高口语表达能力和流利度。

利用语音识别软件或录音设备，自我练习口语并进行反馈和改进。

3. 观摩优秀同声传译员：

观看优秀同声传译员的演讲和口译实录，学习他们的表达方式、语调和节奏，借鉴他们的技巧和经验。

4. 口译训练和模拟演练：

参加口译培训班或工作坊，接受专业的口译训练，学习口译技巧和策略。

进行模拟演练，与其他同声传译员合作，模拟真实的会议或活动场景，锻炼口译速度和准确性。

5. 学习和掌握专业术语：

针对不同领域的专业术语，进行系统的学习和积累，并了解其在不同语境中的正确使用方式。

6. 文化意识和跨文化交际：

学习目标语言所涉及的文化背景和礼仪习俗，了解不同文化之间的差异，以更好地进行跨文化交际和口译。

7. 持续学习和专业发展：

参加同声传译相关的培训课程、研讨会和会议，跟踪行业的最新发展和技术应用。

阅读专业书籍和研究论文，了解同声传译领域的最新理论和实践。

通过不断的学习、练习和实践，同声传译员可以提高自己的语言技巧和口语表达能力，并不断完善自己的口译水平。重要的是保持持续的学习态度和专业发展，不断追求进步和提高。

同声传译不仅仅是语言转换，还涉及到不同文化之间的交流与理解。在大学教育中，我们应该培养学生的跨文化交际能力，包括了解不同文化的礼仪、习俗和价值观。这将帮助学生更好地适应不同的工作场景和客户需求。

在大学教育中，同声传译的教学应该注重综合能力的培养，包括语言基础、专业知识、实践和跨文化交际能力。通过系统的培训和实践，学生可以逐步提升他们的同声传译技能，并为未来的职业发展打下坚实的基础。

七、 结束语

随着中国经济的发展，对外交往越来越多，对同声传译员的需求也越来越高。但乌兹别克斯坦目前除塔什干语同声传译员尚勉强满足市场需求外，其它各地都缺少职业同声传译。因此，培养同声传译人才的任务非常艰巨。当然，同传译员目前属“精英人才”。精英人才的培养要求的条件较高，除译员本身的素质外，对硬件也有一定的要求。但只要关心这项事业的人多，乌兹别克斯坦就一定能培养出世界一流的同声传译人才。

参考文献 (REFERENCES)

1. 鲍刚. 口译理论概述[M]. 旅游教育出版社, 1998
2. 李達六. 口译——理论与实践语言与交际[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 1994.

- 3.张维为. 英汉同声传译[M].北京: 中国对外翻译出版公司, 1999.
- 4.仲伟合. 翻译研究: 理论、技巧、教学[M].华南理工大
- 5.仲伟合. 同声传译基础, 外语教学与研究出版社, 2010
- 6.丛亚平. 实用俄汉汉俄翻译教程, 外语教学与研究出版社,2015